

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

Азизова З.Д.

Ташкентский Государственный стоматологический институт

Azizovazzilola97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788852>

Актуальность исследования.

Актуальность исследования тревожности детей на стоматологическом приёме обусловлена несколькими факторами.

Во-первых, стоматологическая тревожность является распространённым явлением среди детей и может существенно влиять на их поведение во время лечения, а также на отношение к стоматологическим процедурам в будущем. Страх и тревога перед стоматологом могут привести к отказу от лечения, что, в свою очередь, усугубляет состояние здоровья полости рта и вызывает более серьёзные стоматологические проблемы.

Во-вторых, понимание факторов, способствующих развитию тревожности, а также разработка эффективных методов её преодоления, имеют ключевое значение для улучшения качества стоматологической помощи детям. Исследование тревожности детей на стоматологическом приёме позволяет стоматологам и психологам лучше понимать психологическое состояние маленьких пациентов и разрабатывать адаптивные стратегии поведения и общения, способствующие снижению уровня тревожности.

В-третьих, актуальность исследования также определяется социальной значимостью проблемы: развитие методов работы с детской тревожностью на стоматологическом приёме может повысить доверие детей и их родителей к стоматологической помощи, снизить число осложнений, связанных с отказом от лечения, и в целом улучшить показатели стоматологического здоровья в детской популяции.

Таким образом, исследование тревожности детей на стоматологическом приёме не только актуально, но и необходимо для улучшения подходов к оказанию стоматологической помощи и повышения качества жизни детей.

Цель исследования: Определить уровень тревожности у детей различных возрастных групп на стоматологическом приеме и выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование детского страха перед посещением стоматолога.

Материалы и методы.

Был проведён опрос 72 пациентов детской стоматологической поликлиники №5 г. Ташкент от 6 лет до 17 лет с использованием анкеты для определения отношения детей к лечению у врача-стоматолога и шкалы стоматологической тревожности Кораха.

Шкала стоматологической тревожности Кораха DAS

1.Какие чувства Вы испытываете в день посещения стоматолога?

А. Ожидаю визита к стоматологу с нетерпением.

Б. Не испытываю никаких особых переживаний.

- В. Испытываю некоторое беспокойство.
- Г. Опасаюсь болезненных ощущений.
- Д. Серьезно испуган возможными действиями врача.

2. Какие чувства Вы испытываете, ожидая своей очереди в коридоре у кабинета стоматолога?

- А. Расслабление.
- Б. Беспокойство.
- В. Напряжение.
- Г. Значительное напряжение.
- Д. Страх, повышенную потливость, чувство тошноты.

3. Какие чувства Вы испытываете сидя в кресле стоматолога и наблюдая, как врач готовит к работе бормашину?

- А. Расслабление.
- Б. Беспокойство.
- В. Напряжение.
- Г. Значительное напряжение.
- Д. Страх, повышенную потливость, чувство тошноты.

4. Какие чувства Вы испытываете сидя в кресле стоматолога и наблюдая, как врач готовит инструменты?

- А. Расслабление.
- Б. Беспокойство.
- В. Напряжение.
- Г. Значительное напряжение.
- Д. Страх, повышенную потливость, чувство тошноты.

Интерпретация результатов:

- ответу «А» соответствует 1 балл;
- ответу «Б» — 2 балла;
- ответу «В» — 3 балла;
- ответу «Г» — 4 балла;
- ответу «Д» — 5 баллов.

Результаты. Проведен анализ полученных данных и составлен ряд значений, отражающих уровень тревожности детей различного возраста. В ходе исследования были выявлены основные причины развития страха у детей перед стоматологическим приемом и способы их профилактики. В ходе интерпретации результатов шкалы тревожности Кораха, выявлено, что выраженным страхом перед стоматологическим приемом страдают 29% опрошенных детей. При этом 50% составляют дети среднего школьного возраста (11-15 лет), 29% - младшие школьники (6-10 лет) и 21% - подростки (16-17 лет).

Заключение. Определение эмоционального статуса пациента способствует убыстрению процесса лечения на стоматологическом приёме, а так же более точному определению тактики работы врача- стоматолога с пациентом в зависимости от его типа поведения. Используя результаты проводимого исследования можно улучшить качество лечебного процесса на детском стоматологическом приеме и эффективнее проводить профилактику дентофобии, а именно: сформировать у детей позитивное

отношение к стоматологическому лечению, работать в тандеме с родителями, установить доверительные отношения с маленькими пациентами.

References:

1. Власова Д.С., Лестева м.Ф. «методы определения тревожности и страха у детей при посещении врача стоматолога» // сборник научных трудов Волгоград: ооо «Бланк», 2009. 432 с.
2. Степанян т.Б., Горячева т.П. Психоэмоциональный статус пациентов до и после стоматологического вмешательства // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4.
3. З.Гажва С.И., Степанян Т.Б., Горячева Т.П. Психоэмоциональный статус пациентов до и после стоматологического вмешательства // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4.;
4. Ларионов И.Н. Особенности психо- и фармакопрофилактики страха при лечении кариеса зубов у детей различных возрастных групп : Автореф дисс. Канд. Мед. Наук : 14.00.21 / Киевский мед. Ин-т им. А.А.Богомольца.- Киев. 1977.-28 с.